

La omisión del gasto en licencias de uso y servicios contratados en debates sobre alternativas basadas en software libre y herramientas abiertas

Pedro Lázaro-Rodríguez

pedrolr@ucm.es

Universidad Complutense de Madrid

Importante: este manuscrito es un preprint y ha derivado en una nota ThinkEPI. Estas notas se difunden por la lista de distribución IWETEL con la idea de que genere debate y se publican tras un tiempo en el Anuario ThinkEPI. Aquí se puede ver la nota en IWETEL: [enlace](#).

Este preprint fue depositado en Zenodo con DOI: [10.5281/zenodo.18169478](https://doi.org/10.5281/zenodo.18169478) (versión 1.4: 14/01/2026). La versión 1.5 con el aviso sobre la nota en IWETEL y ThinkEPI es del 26/03/2026).

Resumen: El objetivo de este trabajo es aportar información sobre el gasto de universidades públicas, sus bibliotecas, centros de investigación y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) en suscripciones y servicios contratados en cuanto a sistemas de gestión bibliotecaria y bases de datos y herramientas para la información y evaluación científicas. Se analizan 70 licitaciones desde 2017 con adjudicatarios como Ex Libris (de Clarivate), OCLC y Baratz en cuanto a sistemas de gestión bibliotecaria, y Web of Science e InCites (también de Clarivate) y Scopus y SciVal (de Elsevier) en cuanto a herramientas para la información y evaluación científicas. Desde dicho año, el gasto para el software de gestión bibliotecaria supera los 16 millones de euros sin IVA (más de 20 con impuestos). Para servicios y herramientas de información y evaluación científicas, el gasto supera los 39 millones sin IVA (más de 48 con impuestos): más de 23 millones sin IVA (más de 28 con impuestos) a Clarivate por Web of Science e InCites y más de 16 millones sin IVA (más de 19 con impuestos) a Elsevier por Scopus y SciVal. A modo de discusión y conclusiones, se reflexiona sobre la omisión del gasto en servicios contratados en debates sobre alternativas basadas en software libre y herramientas abiertas y en el contexto de CoARA y la ciencia abierta; y se plantean cuestiones a debatir desde una perspectiva más integradora y crítica, teniendo en cuenta el gasto por las licencias de uso de los servicios comerciales contratados.

Palabras clave: Software libre; Gasto público; Licitaciones; Sistemas de gestión bibliotecaria; Información científica; Evaluación científica; Ex Libris; Web of Science;

35 InCites; Scopus; SciVal; Clarivate; Elsevier; FECYT; España; Bibliotecas universitarias;
36 CoARA; Ciencia abierta.

37 **The omission of expenditure on subscribed licenses and services in debates** 38 **on free software based and open tool alternatives**

39 **Abstract:** The aim of this work is to provide information on the expenditure of public
40 universities, their libraries, research centers, and FECYT (the Spanish Foundation for
41 Science and Technology) on services and subscriptions regarding library manage-
42 ment systems and databases and tools for scientific information and research
43 evaluation. 70 tenders/bids since 2017 are analyzed from providers such as Ex Libris
44 (Clarivate), OCLC, and Baratz regarding library management systems, and Web of Sci-
45 ence and InCites (also Clarivate) and Scopus and SciVal (Elsevier), in relation to tools
46 for scientific information and research assessment. From 2017, expenditure on library
47 management software exceeds €16 million excluding VAT (more than €20 million in-
48 cluding VAT). For scientific information and evaluation services and tools, expenditure
49 exceeds €39 million excluding VAT (more than €48 million including VAT): more than
50 €23 million excluding VAT (more than €28 million including VAT) to Clarivate for Web
51 of Science and InCites, and more than €16 million excluding VAT (more than €19 mil-
52 lion including VAT) to Elsevier for Scopus and SciVal. In the discussion and
53 conclusions, the paper reflects on the perceived omission of expenditure on sub-
54 scribed services in debates on free software-based and open-tool alternatives and in
55 the context of CoARA, and open science; and raises questions for debate from a more
56 integrative and critical perspective, taking into account the expenditure on licenses
57 for subscribed commercial services.

58 **Keywords:** Free Software; Public Expenditure; Tenders; Bids; Library Management
59 Systems; Scientific Information; Research Evaluation; Ex Libris; Web of Science; In-
60 Cites; Scopus; SciVal; Clarivate; Elsevier; FECYT; Spain; University Libraries; CoARA;
61 Open Science.

62 **1. Introducción**

63 Este trabajo trata sobre la omisión del gasto por licencias de uso y servicios contratados
64 en dos contextos diferentes pero en realidad muy cercanos: por un lado, el de los sistemas
65 de gestión bibliotecaria que utilizan las bibliotecas de universidades de España y alternati-
66 vas basadas en software libre; y por otro, el de la suscripción a bases de datos
67 relacionadas con la información y la evaluación científicas y alternativas abiertas.

68 El trabajo surge por la percepción de que cuando se debate o se contemplan posibles op-
69 ciones basadas en software libre y alternativas abiertas a las herramientas, productos,
70 servicios o software contratado, se tiende a hablar del gasto y los recursos que harían falta
71 para implementar las alternativas, pero se omiten los recursos económicos que exigen las
72 que se usan.

73 Como ejemplo, a finales de 2025 se produjo un intercambio de opiniones e ideas sobre el
74 software utilizado por bibliotecas universitarias y también de otra tipología en la lista de
75 distribución IWETEL, un espacio virtual de encuentro y debate para profesionales de la in-
76 formación y la documentación ([IWETEL, 2026](#)). El intercambio se inició a partir de un
77 mensaje sobre Alma de Ex Libris ([Calvo, 2025](#)), que generó dos bloques temáticos en
78 cuanto a las respuestas: el del uso de software de empresas con sede en territorio pales-
79 tino ocupado¹, y el de posibles alternativas y soluciones basadas en software libre.

80 En lo referido al segundo bloque temático, se planteó como una posible solución proseguir
81 y ampliar los desarrollos utilizando software libre y basando todo en normas internaciona-
82 les. Se expuso que la adopción de software libre supone un cambio de modelo y que no se
83 trata solo de una decisión técnica; y también que pocas instituciones han demostrado has-
84 ta ahora la independencia tecnológica revirtiendo la promoción y financiación de esa
85 apuesta sin prosperar en la mayoría de ocasiones ([Alcaraz-Martínez, 2025](#)).

86 Por su importancia en mensajes posteriores del debate, se añade aquí un extracto en for-
87 ma de cita directa de la misma intervención:

88 Migrar hacia un ecosistema de software libre exige inversión sostenida, planifica-
89 ción y compromiso: meter pasta en los proyectos (financiar el desarrollo de las
90 aplicaciones), crear grupos de trabajo nacionales o regionales; participar activamen-
91 te en las comunidades de desarrollo; liberar TODO lo que se hace con dinero
92 público y olvidarnos de "nuestra" instalación; dar apoyo a la traducción y localiza-
93 ción. En definitiva, financiar y contribuir para garantizar la continuidad y calidad de
94 la alternativa ([Alcaraz-Martínez, 2025](#), párrafo 4)

95 A continuación, se habló del software Folio con EBSCO como proveedor del servicio como
96 alternativa a Alma de Ex Libris para superar ese necesario y en muchas ocasiones inexis-
97 tente compromiso de la administración pública con el software libre. También, se
98 compartieron puntos de un análisis sobre el software libre y el código abierto en los pro-
99 gramas electorales para las elecciones de 2023, destacando frases del programa de
100 Sumar, único partido/coalición que hablaba de ello, sobre el fomento y adopción de so-
101 ftware libre en instituciones y la administración pública.

102 Una de las últimas intervenciones coincidía con la mayoría de lo expuesto en la cita direc-
103 ta añadida arriba y remataba planteando la cuestión de si estamos en disposición de
104 aceptar ese cambio con todo lo que conlleva ([Boté, 2025](#)).

105 En definitiva, en el intercambio de opiniones e ideas se habló sobre que para implementar
106 y lograr un ecosistema de software libre hace falta inversión sostenida, planificación y

1 1. Sobre Ex Libris como empresa con base en territorio palestino ocupado, se publicó un working paper/
2 project analizando 37 licitaciones de consorcios y bibliotecas de España con dicho adjudicatario, y en todas
3 ellas, menos en una que no se pudo contrastar, las firmas son con la filial de Ex Libris en Alemania y no con
4 la matriz de Ex Libris en Israel y territorio ocupado ([Lázaro-Rodríguez, 2025](#)). Para la elaboración del presen-
5 te trabajo se ha recuperado una licitación con la Secretaría General de la Agencia Estatal Consejo Superior
6 de Investigaciones Científicas como órgano de contratación con fecha de presentación 08/12/2025 y con
7 Clarivate España como adjudicatario, aunque se refiere a Alma/Primo de Ex Libris.

107 compromiso; de que hay que meter pasta a los proyectos y financiar el desarrollo de apli-
108 caciones, organizarse, colaborar y dar soporte. Pero de lo que no se habló fue de la
109 financiación y el gasto que exigen los productos actuales contratados a empresas, que
110 además más que productos en sí son licencias de uso de productos que hay que renovar
111 igualmente con pagos sostenidos y de manera continuada.

112 Por otro lado, en el contexto de la suscripción a bases de datos y herramientas relaciona-
113 das con la información y la evaluación de la ciencia, ocurre algo similar: se tiende a omitir
114 el precio que suponen las suscripciones a bases de datos y herramientas como Web of
115 Science e InCites de Clarivate y Scopus y SciVal de Elsevier cuando se habla de alternati-
116 vas como OpenAlex.

117 Los estudios sobre las características, posibilidades y limitaciones de OpenAlex son de
118 gran interés porque permiten identificar los aspectos a mejorar. Se puede plantear que es-
119 tos estudios darían mayor valor a OpenAlex si se hablase del gasto concreto y real que
120 suponen las bases de datos respecto de las que se presenta y analiza como posible alter-
121 nativa. Por ejemplo, [Cebrián, Borrego y Abadal \(2025\)](#) tratan sobre OpenAlex y Crossref
122 como fuentes de datos bibliográficas alternativas a Web of Science y Scopus en ciencias
123 de la salud. Plantean que se abre una ventana muy interesante para estudiar en las alterna-
124 tivas diferentes aspectos como las revistas, los artículos, las citas, la calidad de metadatos,
125 entre otros, y comprobar si pueden ser válidas en la actualidad. Pero no hablan del precio
126 que suponen Web of Science y Scopus.

127 [Forchino y Torres-Salinas \(2025\)](#) en su preprint ofrecen una perspectiva crítica sobre el pa-
128 pel de OpenAlex en la democratización y la promoción de la equidad en el acceso a la
129 información científica. Comentan que durante décadas los análisis bibliométricos y la eva-
130 luación académica se han basado en bases de datos comerciales como Web of Science y
131 Scopus. Sí que añaden que los elevados costes de estas bases de datos y restricciones de
132 uso han limitado el acceso en muchos entornos y han agravado las desigualdades regiona-
133 les e institucionales. Pero tampoco mencionan precios concretos.

134 Ocurre lo mismo en el trabajo de [Mezquita et al. \(2025\)](#), donde se plantea que en los últi-
135 mos años han aparecido nuevas fuentes de datos abiertos, como OpenAlex, que amplían la
136 gama de herramientas accesibles para explorar la literatura académica, pero sin incluir el
137 gasto que suponen las otras fuentes y bases de datos.

138 Como último ejemplo, en su trabajo sobre las características, ventajas y limitaciones de
139 OpenAlex como alternativa abierta para la recuperación y el análisis de la producción cien-
140 tífica, [Borrego y Urbano \(2025\)](#) concluyen en su preprint que un proyecto con la ambición
141 declarada por OpenAlex necesita de unos recursos y procesos a la altura del reto que los
142 promotores han asumido. Estos recursos pueden no limitarse a recursos económicos, pero
143 sería útil e interesante comparar los recursos de este tipo necesarios que harían falta para
144 desarrollar, mejorar y superar sus limitaciones actuales con el gasto que se destina a otros
145 productos mencionados en el trabajo como Web of Science o Scopus.

146 El objetivo de este trabajo es aportar información sobre el gasto de universidades públi-
147 cas, sus bibliotecas, centros de investigación y la Fundación Española para la Ciencia y la
148 Tecnología (FECYT) a servicios, productos y suscripciones de adjudicatarios como Ex Libris
149 (Clarivate), OCLC, Baratz, Web of Science e InCites (también de Clarivate) y Scopus y Sci-
150 Val de Elsevier. De esta forma, cuando se hable de alternativas libres y abiertas a estos
151 productos se podrá saber e incluir el precio exacto que suponen. Como complemento a
152 este aporte de datos, el trabajo acaba con unas cuestiones que pueden generar debate en
153 torno a los temas analizados.

154 **2. Materiales y metodología**

155 Para recuperar el gasto en software de Ex Libris, OCLC y Baratz, y el gasto en bases de da-
156 tos y herramientas de Clarivate y Elsevier se ha utilizado el buscador de licitaciones de la
157 plataforma de contratación del sector público del Ministerio de Hacienda ([Ministerio de
158 Hacienda, 2026](#)). En la Tabla 1 se muestran los resultados totales y los utilizados en este
159 trabajo a partir de los criterios de búsqueda planteados.

160 *Tabla 1. Estrategias de búsqueda planteadas*

Búsqueda por adjudicatario	Licitaciones totales	Licitaciones utilizadas
Ex Libris	37	32
OCLC	31	5
Baratz	229	13
Elsevier	116	14
Clarivate	6	6
Total	419	70

161 El criterio para seleccionar las que conforman las 70 licitaciones para los adjudicatarios
162 fue enfocarlo todo al ámbito de las bibliotecas universitarias y bibliotecas o servicios de
163 documentación de centros de investigación.

164 Por ejemplo, hay licitaciones con Baratz como adjudicatario referidas a bibliotecas de ins-
165 tituciones que no son universidades. Con Elsevier sucede lo mismo con licitaciones que se
166 refieren a suscripciones de revistas y no a la base Scopus y la herramienta SciVal. Para
167 SciVal se han seleccionado licitaciones también solo de universidades o la FECYT. En el
168 caso de OCLC, con la búsqueda general se recuperan licitaciones referidas a servicios de
169 hosting que tampoco se han considerado para este trabajo. Por último, para Ex Libris no se
170 han considerado licitaciones para órganos de contratación como el Banco de España y
171 otros órganos no relacionados con universidades.

172 Hay que tener en cuenta también que se han buscado licitaciones sobre el software de
173 gestión bibliotecaria para 3 adjudicatarios: Ex Libris, Baratz y OCLC; y puede haber biblio-
174otecas universitarias con software de otras empresas. Lo mismo puede suceder con
175 Clarivate y Elsevier en el sentido de las bases de datos como Web of Science y Scopus y
176 posiblemente en menor medida con herramientas como InCites y SciVal. Por ello, este tra-
177 bajo es solo una parte de lo que podría ser algo mucho más grande. No obstante, tanto
178 estas limitaciones como las del anterior párrafo son en realidad limitaciones que, de consi-
179derarse y superarse, aumentarían el gasto a estas empresas y otras que ofrecen servicios
180 similares por los que se paga.

181 Las 70 licitaciones utilizadas como base para este trabajo pueden consultarse en una tabla
182 dinámica en la siguiente página web ([Lázaro-Rodríguez, 2026](#)):

- 183 • <https://pedrolr.es/research/preprintlicitaciones/index.html>

184 Se han incluido columnas para la referencia del expediente de la licitación, el hiperenlace
185 a la misma, el órgano de contratación, el adjudicatario, el tipo de producto, la fecha de pre-
186sentación que figura en los resultados del buscador (desde el 2017 hasta el 2025, y que en
187 algunos casos no aparece) y el importe sin IVA y el importe con IVA de la formalización o
188 la adjudicación. Para extraer este importe, se ha accedido a los documentos de la formali-
189zación de las licitaciones, y en los casos en que no figura ese documento, se ha tomado el
190 de la adjudicación. Esto es importante tenerlo en cuenta porque en algunos casos el im-
191 porte final no es el mismo que el de la negociación y el que figura al inicio de todo el
192 proceso.

193 Por último, se reconoce que pese a que las licitaciones tienen fecha de presentación entre
194 2017 y 2025, la vigencia de los contratos va más allá de 2025, resultando difícil marcar un
195 intervalo concreto de años para todas las licitaciones debido a que no todas se inician y
196 concluyen en la misma fecha.

197 **3. Resultados**

198 En la Tabla 2 se pueden ver los resultados de los importes de las licitaciones sobre siste-
199mas de gestión de bibliotecas desde 2017.

200 *Tabla 2. Importes totales de las licitaciones por adjudicatario*

Adjudicatario	Importe sin IVA	Importe con IVA
Ex Libris	14.420.601,56 €	17.448.927,89 €
OCLC	1.753.244,20 €	2.121.425,48 €
Baratz	555.537,33 €	672.200,17 €
Total	16.729.383,09 €	20.242.553,54 €

201 Desde 2017 el gasto total de las licitaciones analizadas para el software de gestión de bi-
202 bliotecas supera los 16,7 millones de euros sin IVA (más de 20,2 millones con impuestos).
203 En cuanto a OCLC, aparecen licitaciones de órganos de contratación como el Rectorado de
204 la Universidad Complutense de Madrid, la Gerente de la UPV/EHU o el Rectorado de la
205 Universidad de Zaragoza. Para Baratz, aparecen licitaciones con la Gerencia de la Universi-
206 dad de Castilla-La Mancha, el Rectorado de la Universidad de Oviedo, de Murcia, de La
207 Rioja, de Cantabria, de Las Palmas de Gran Canaria y de la Universidad de La Laguna.

208 Ex Libris aparece como el principal adjudicatario con más de 14,4 millones de euros sin
209 IVA (más de 17,4 con impuestos). Como órganos de contratación de licitaciones con Ex Li-
210 bris, aparecen la Secretaría General de la Agencia Estatal Consejo Superior de
211 Investigaciones Científicas, el Rectorado de la Universidad de Alicante, de Extremadura,
212 Jaume I, Miguel Hernández de Elche, Politécnica de Madrid, de la Universitat de València,
213 de Barcelona, de la Politècnica de València, y la Secretaría General del CIEMAT. También,
214 hay licitaciones del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), del Consorcio
215 de Bibliotecas de Castilla y León (BUCLE), Consorcio Madroño y de la Presidencia del Con-
216 sorcio de Bibliotecas Andaluzas (CBUA).

217 En la Tabla 3 se muestra el importe de la licitación más actual para cada consorcio de bi-
218 bliotecas universitarias con Ex Libris (Deutschland) GmbH como adjudicatario.

219 *Tabla 3. Importes y fechas de presentación de licitaciones de consorcios para Ex Libris*

Consorcio	Importe de la licitación más actual sin IVA	Importe con IVA	Fecha de presentación
CSUC	1.816.496,50 €	2.197.960,77 €	28/05/2020
BUCLE	692.334,50 €	837.724,75 €	11/07/2025
Madroño	1.478.922,00 €	1.789.495,62 €	28/11/2024
CBUA	1.377.724,43 €	1.667.046,56 €	27/02/2024

220 Como se puede ver, el CSUC pagó más de 1,8 millones sin IVA (más de 2,1 con impuestos)
221 por la licitación más actual; el Consorcio Madroño más de 1,4 sin IVA (y más de 1,7 con im-
222 puestos) y el CBUA más de 1,3 millones (más de 1,6 con impuestos).

223 La licitación del CSUC incluye dos componentes: la preparación de los datos para la migra-
224 ción y el servicio de gestión bibliotecaria, esto para 4 años desde el 01/09/2021 hasta el
225 31/08/2025 con uno más de prórroga. La de BUCLE tiene un plazo de ejecución de 2 años
226 con fecha de entrada en vigor del contrato del 30/09/2025. La del Consorcio Madroño es
227 por 3 años desde el 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2027. Por último, la del

228 CBUA es para 3 años también con fecha de entrada en vigor del contrato para el
229 01/01/2024.

230 En cuanto a bases de datos y herramientas de información y evaluación científicas, el gas-
231 to de las licitaciones entre 2018 y 2025 para Web of Science e InCites de Clarivate y para
232 Scopus y SciVal de Elsevier se muestra en la Tabla 4.

233 *Tabla 4. Importes de licitaciones para productos de Clarivate y Elsevier*

Producto o herramienta	Importe sin IVA	Importe con IVA
Web of Science e InCites (Clarivate)	23.361.895,81 €	28.267.893,93 €
SciVal y Scopus (Elsevier)	16.438.508,64 €	19.890.595,45 €
Total	39.800.404,45 €	48.158.489,38 €

234 El gasto desde 2018 para Web of Science, InCites, Scopus y SciVal asciende a más de
235 39,8 millones de euros sin IVA (más de 48,1 con impuestos).

236 En cuanto a las licitaciones con Clarivate, figuran 4 con la FECYT con 2 para Web of Sci-
237 ence y 2 para InCites; y 1 con la Presidencia del Consorcio de Bibliotecas Andaluzas para
238 InCites. Con Elsevier, además de la FECYT como órgano de contratación principal, apare-
239 cen otros órganos para SciVal como el Rectorado de la Universidad de Sevilla, el de la
240 Universidad Rey Juan Carlos o el Vicerrector de Investigación de la Universidad Pública de
241 Navarra. La FECYT es el principal órgano de contratación en cuanto al importe de las licita-
242 ciones (Tabla 5).

243 *Tabla 5. Importes de licitaciones para con Clarivate y Elsevier por la FECYT*

Licitaciones de la FECYT	Importe sin IVA	Importe con IVA
Web of Science e InCites (Clarivate)	22.838.411,82 €	27.634.478,30 €
SciVal y Scopus (Elsevier)	15.693.064,08 €	18.988.607,54 €
Total	38.531.475,90 €	46.623.085,84 €

244 Accediendo a las licitaciones de la FECYT desde la web creada, se puede comprobar que
245 este gasto para bases de datos y herramientas relacionadas con la información y la evalua-
246 ción científicas y con la FECYT como órgano de contratación se produce en licitaciones
247 con un plazo de ejecución desde el 28/12/2020 hasta el 14/11/2027. Las últimas para Web

248 of Science, Scopus y SciVal entran en vigor el 01/01/2024 con un plazo de ejecución de 3
249 años, cubriendo hasta el año 2026 incluido. La de InCites entra en vigor el 14/11/2024 con
250 un plazo de ejecución de 3 años.

251 **4. Consideraciones finales**

252 En este trabajo se han analizado 70 licitaciones sobre sistemas de gestión bibliotecaria y
253 suscripción a herramientas y bases de datos sobre información y evaluación científicas.
254 Los datos que se han utilizado son los disponibles en el buscador de licitaciones de la pla-
255 taforma de contratación del sector público del *Ministerio de Hacienda* ([Ministerio de
256 Hacienda, 2026](#)). Las licitaciones son con órganos de contratación relacionados con uni-
257 versidades, sus bibliotecas y consorcios, centros de investigación y la FECYT; y con los
258 adjudicatarios Ex Libris, Clarivate, Elsevier, Baratz y OCLC.

259 En los debates y trabajos sobre software libre y herramientas abiertas como alternativas a
260 los productos y licencias de uso que se tienen contratados se tiende a hablar del coste que
261 supondrían las alternativas libres pero no del coste y el gasto que suponen los contratos y
262 licencias. Así sucedió en debates como el de alternativas libres a Ex Libris y en estudios
263 sobre OpenAlex mencionados en la introducción. Si no se omitiesen esos datos de gastos,
264 la financiación para los proyectos para alternativas libres y abiertas se podría equiparar a
265 lo que se gasta por productos comerciales.

266 La realidad es esta:

- 267 • Desde 2017 se han destinado más de 16,7 millones sin IVA (más de 20,2 con im-
268 puestos) a software principalmente de Ex Libris, y en menor medida de OCLC y
269 Baratz.
- 270 • Desde 2018 se han pagado más de 23,3 millones sin IVA (más de 28,2 con impues-
271 tos) a Clarivate principalmente por parte de la FECYT y por Web of Science y en
272 menor medida por InCites; y se han pagado más de 16,4 millones sin IVA (más de
273 19,8 con impuestos) a Elsevier principalmente por parte de la FECYT y por Scopus y
274 en menor medida por SciVal.

275 Dado que no todas las licitaciones tienen la misma fecha de entrada en vigor y fin para los
276 contratos, se ha optado por no sacar una media anual del gasto en productos de Ex Libris
277 ni en bases de datos como Web of Science, Scopus, etc. Aportar estas cifras en los deba-
278 tes y trabajos sobre alternativas basadas en software libre y herramientas abiertas haría
279 más justo y completo el debate.

280 En ese sentido, cabe preguntarse por qué se omiten las cifras del gasto y de las licencias
281 de uso por el software y las bases de datos y herramientas. Para mayor claridad, se enume-
282 ran algunas posibilidades:

- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- Es posible que la omisión del gasto en productos y licencias comerciales se produzca porque la gente que participa en los debates sobre alternativas libres y herramientas abiertas no conoce esas cifras o directamente las ignora.
 - También es posible que no se incluyan las cifras aunque se conozcan porque no se consideran necesarias o relevantes para el debate. En ese sentido, puede ser que el pago por productos y/o licencias de uso se perciba como algo inevitable por la simple razón de que lleva tiempo haciéndose así y se considera lo normal.
 - Otra posibilidad es que el hecho de añadir las cifras puede ir en contra de los intereses de las bases de datos y empresas respecto de las cuales se plantean alternativas basadas en software libre y herramientas abiertas; y/o de los intereses de la gente que participa en los debates que no tienen disposición de aceptar o valorar otras posibilidades.
 - Por último, puede ser que la razón sea una suma o combinación de las opciones anteriores o, por supuesto, que la razón sea otra.

297 Teniendo en cuenta el gasto por las licencias de uso de productos comerciales, las cues-
298 tiones a debatir se pueden plantear desde una perspectiva más integradora y crítica. Por
299 ejemplo:

- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- ¿En el caso de los sistemas integrados de gestión bibliotecaria, se podría desarrollar una alternativa basada en software libre y mantener a un equipo de soporte por el mismo precio que se paga a empresas comerciales, aprovechando, por ejemplo, la existencia de la Red de Bibliotecas Universitarias y Científicas Españolas (REBIUN)?
 - ¿Ha de mirar la ciencia abierta a la naturaleza del software que se utiliza para hacer ciencia y del que se utiliza en las instituciones en las que se desarrolla la actividad científica? ¿Por qué no?
 - ¿Se sabe o hay que recordar que el calificativo de *free* del *free software* (software libre) se refiere a libre y no a gratuito? ¿Se toma como algo negativo el hecho de que se tenga que invertir en software libre? ¿Por qué?
 - ¿En el caso de bases de datos como Scopus o Web of Science, por qué se permite que el dinero público acabe en manos de empresas a través de licencias de uso de productos comerciales que no permiten el acceso a esos productos al público en general y sí solo a personas desde conexiones de instituciones desde las que se ha pagado por la suscripción?
 - ¿Qué pasaría con OpenAlex como fuente de información y como herramienta para la evaluación científica si recibiera el mismo o parte del nivel de apoyo en cuanto a recursos económicos que lo que se paga por Scopus y Web of Science?

- 319 • ¿Hasta dónde llegaría OpenAlex en cuanto a mejoras si recibiera un apoyo econó-
320 mico equivalente al que pagan, por ejemplo, por un año las instituciones a nivel
321 mundial por Scopus y Web of Science?
- 322 • ¿Se podría empezar por cortar la suscripción a una de las bases de datos anterio-
323 res² y redirigir ese gasto hacia las alternativas basadas en software libre y
324 herramientas abiertas, para en unos años cortar la suscripción y dejar de utilizar
325 productos de empresas comerciales alcanzando un ecosistema libre y abierto?³
- 326 • ¿No será más difícil conseguir un ecosistema basado en software libre y en herra-
327 mientas abiertas cuanto más tiempo pase? ¿Es ya algo imposible?
- 328 • ¿No sería mejor empezar a trabajar en alternativas basadas en software libre que
329 garantizan la preservación a futuro con la posibilidad de crear *forks* y derivados por
330 las libertades de este tipo de software, y así pasar a poseer un software en vez de
331 pagar por licencias de uso por un tiempo limitado y determinado, y en herramientas
332 abiertas a las que se puede acceder sin el requisito de pertenecer a una institución
333 con suscripción?
- 334 • ¿No cuadra eso mejor con el contexto actual de la ciencia abierta y estrategias
335 como la ENCA (Estrategia Nacional de la Ciencia Abierta) y acuerdos como CoARA?
- 336 • ¿Conocen las instituciones las implicaciones de las declaraciones y los acuerdos
337 que firman?⁴

338 Sea como fuere, en este trabajo se plantea que los debates y los análisis sobre alternativas
339 basadas en software libre y herramientas abiertas pierden en validez si solo se considera
340 la financiación necesaria para esas alternativas y no los costes reales de las licencias de
341 uso y los productos comerciales que se tienen contratados, y que mejorarían si se tuviesen
342 en cuenta.

8 2. Este es el camino que han emprendido ya otras instituciones de Francia y que comentan en sus trabajos
9 [Cebrián, Borrego y Abadal \(2025\)](#) y [Borrego y Urbano \(2025\)](#). Por ejemplo, el 11 de enero de 2024 el Centre
10 national de la recherche scientifique (CNRS) de Francia anunció que cortaba la suscripción a Scopus ([CNRS,
11 2024](#)); y el 1 de diciembre de 2025 anunció que cortaría la suscripción con Web of Science desde el 1 de
12 enero de 2026 ([CNRS, 2025](#)).

13 3. Al respecto, resulta interesante la respuesta de RINarxiv- The Preprint Server of Indonesia ([RINarxiv, 2021](#))
14 a la figura 3 del preprint del posterior trabajo de [Visser, van-Eck y Waltman \(2021\)](#) en el que comparaban
15 fuentes de datos bibliográficos concluyendo un alto grado de solapamiento entre Scopus, Web of Science y
16 también entre ambas y Dimensions, Crossref y Microsoft Academic. Los autores compartieron su preprint por
17 redes sociales, y [RINarxiv \(2021\)](#) añadió comentarios a la figura 3 de su trabajo mencionando a un ministerio
18 de su país, con la idea resumida en estas dos cuestiones: ¿Por qué contratar Scopus y Web of Science si hay
19 un alto grado de solapamiento de documentos? ¿Por qué pagar por Scopus si Dimensions es *freemium*,
20 Crossref sin ánimo de lucro y Microsoft Academic es gratuita (aunque no abierta), y hay un alto solapamiento
21 entre todos los productos? Vista del *tweet* a través de Nitter y desde archive.today: [archive.ph/G1dV3](#)

22 4. De interés sobre este punto es el trabajo de [Robinson-García \(2025\)](#) y las disonancias comentadas entre
23 los actores involucrados en procesos evaluativos y en el contexto de CoARA.

343 5. Referencias

- 344 Alcaraz-Martínez, Rubén. (2025). *Re: La CRUE, el CSIC y Alma*. IWETEL Archivos. Foro para
345 profesionales de bibliotecas y documentación. <https://pedrolr.es/yourls/k00pn>
- 346 Borrego, Ángel; Urbano, Cristóbal. (2025). OpenAlex: características, ventajas y limitaciones
347 de una alternativa abierta para la recuperación y el análisis de la producción cientí-
348 fica [Preprint]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17818799>
- 349 Boté, Juanjo. (2025). *Re: La CRUE, el CSIC y Alma*. IWETEL Archivos. Foro para profesiona-
350 les de bibliotecas y documentación. <https://pedrolr.es/yourls/mq2im>
- 351 Calvo, Blanca. (2025). *La CRUE, el CSIC y Alma*. IWETEL Archivos. Foro para profesionales
352 de bibliotecas y documentación. <https://pedrolr.es/yourls/lbolv>
- 353 Cebrián, Guillem; Borrego, Ángel; Abadal, Ernest. (2025). OpenAlex y Crossref como fuentes
354 de datos bibliográficas alternativas a Web of Science y Scopus en ciencias de la
355 salud. *Revista Española de Documentación Científica*, 48(1), 1649. [https://doi.org/](https://doi.org/10.3989/redc.2025.1.1649)
356 [10.3989/redc.2025.1.1649](https://doi.org/10.3989/redc.2025.1.1649)
- 357 CNRS. (2024). *The CNRS has unsubscribed from the Scopus publications database | CNRS*.
358 <https://www.cnrs.fr/en/update/cnrs-has-unsubscribed-scopus-publications-database>
- 359 CNRS. (2025). *The CNRS is breaking free from the Web of Science | CNRS*. <https://www.c->
360 [nrs.fr/en/update/cnrs-breaking-free-web-science](https://www.cnrs.fr/en/update/cnrs-breaking-free-web-science)
- 361 Forchino, María-Veronica; Torres-Salinas, Daniel. (2025). The OpenAlex database in review:
362 Evaluating its applications, capabilities, and limitations [Preprint]. Zenodo. [https://](https://doi.org/10.5281/zenodo.17357948)
363 doi.org/10.5281/zenodo.17357948
- 364 IWETEL. (2026). *RedIRIS - Foro para profesionales de bibliotecas y documentación*.
365 <https://www.rediris.es/list/info/iwetel.html>
- 366 Lázaro-Rodríguez, Pedro. (2025). Ex Libris y gasto público: un análisis de licitaciones de bi-
367 bliotecas universitarias, centros de investigación y otras instituciones de España
368 entre 2017 y 2025 [Working paper/project]. Zenodo. [https://doi.org/10.5281/](https://doi.org/10.5281/zenodo.17845042)
369 [zenodo.17845042](https://doi.org/10.5281/zenodo.17845042)
- 370 Lázaro-Rodríguez, Pedro. (2026). *Tabla de licitaciones - Gasto por las licencias de uso y*
371 *servicios contratados en sistemas de gestión bibliotecaria y bases de datos de in-*
372 *formación para la evaluación científicas - Pedro Lázaro Rodríguez*.
373 <https://pedrolr.es/research/preprintlicitaciones/index.html>
- 374 Mezquita, Belén; Martín-Delgado, Leandra; Wennberg-Capellades, Laia; Borrego, Ángel.
375 (2025). A Comparison of OpenAlex With Scopus and Web of Science for Tracking
376 Scholarly Nursing Literature. *Sage Open Nursing*, 11. [https://doi.org/](https://doi.org/10.1177/23779608251361012)
377 [10.1177/23779608251361012](https://doi.org/10.1177/23779608251361012)

- 378 Ministerio de Hacienda. (2026). *Plataforma de Contratación del Sector Público – Buscado-*
379 *res.* <https://pedrolr.es/yourls/3u7he>
- 380 RINarxiv. (2021). *RINarxiv- The Preprint Server of Indonesia on X: "@LudoWaltman @Sco-*
381 *pus @webofscience @DSDimensions @CrossrefOrg @MSFTAcademic*
382 *@albertomartin @martijnvisser @neesjanvaneck We just add some annotations on*
383 *your plot to build an argument for our ministry. cc @dasaptaerwin https://t.co/ij2qR-*
384 *JMq1V" / X.* <https://x.com/RINarxiv/status/1351523171816534021> [Desde
385 archive.today y Nitter: <https://archive.ph/G1dV3>]
- 386 Robinson-García, Nicolás. (2025). Buscándole las costuras a CoARA: Una lectura multinivel
387 del sistema evaluativo español. *Anuario ThinkEPI*, 19, e19a26. [https://doi.org/](https://doi.org/10.3145/thinkepi.2025.e19a26)
388 [10.3145/thinkepi.2025.e19a26](https://doi.org/10.3145/thinkepi.2025.e19a26)
- 389 Visser, Martijn; van-Eck, Nees-Jan; Waltman, Ludo. (2021). Large-scale comparison of bi-
390 bliographic data sources: Scopus, Web of Science, Dimensions, Crossref, and
391 Microsoft Academic. *Quantitative Science Studies*, 2(1), pp. 20-41. [https://doi.org/](https://doi.org/10.1162/qss_a_00112)
392 [10.1162/qss_a_00112](https://doi.org/10.1162/qss_a_00112)